

Franciszek von Tessen-Węsierski (1869–1947) i jego tomistyczna teoria cudu

Habent sua fata libelli
(i książki mają swoje losy)

Terentianus Maurus

Słowa kluczowe: Franciszek von Tessen-Węsierski, Tomasz z Akwinu, teoria cudu, filozofia, teologia, apologetyka

W swojej bibliotece mam dziewiętnastowieczny egzemplarz *Summa contra gentes* Tomasza z Akwinu z fioletową pieczęcią proveniencyjną o treści:

Prof. Dr. Fr. von Tessen-Węsierski
Breslau 16, Piastenstr. 3.

Zastanawiające było szczególnie nazwisko profesora, zamieszkującego przy Piastowskiej 3 w niemieckim wówczas Wrocławiu. Po krótkich poszukiwaniach okazało się, że był on profesorem apologetyki Wydziału Teologii Katolickiej

Uniwersytetu Wrocławskiego, a pochodził ze starej rodziny z polsko-niemieckiego pogranicza na Pomorzu Zachodnim (przy okazji okazało się także, że książek z prywatnej biblioteki von Tessen-Węsierskiego jest w Polsce więcej).

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym kieruje Katedrą Historii Filozofii. Przewodniczący Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, redaktor naczelny „Rocznika Tomistycznego”.

¹ Znaczna część księgozbioru Tessen-Węsierskiego trafiła ze Szczecina, gdzie zmarł, do biblioteki seminaryjnej w Gościkowie-Paradyżu. Zob. R.R. Kufel, *Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945–1956*, t. IV (T-Ż), Zielona Góra 2019, s. 20.

Ks. Jan Marcin Mazur, wspominając księgozbiór tej biblioteki, napisał: „Przypominam sobie książki ze znakami proveniencyjnymi, których właścicielem był ks. Franciszek Cieszyna-Węsierski

Dalsze poszukiwania odsłoniły nie tylko ciekawą historię życia wrocławskiego teologa, ale także interesujące publikacje², a wśród nich książkę na temat tomistycznej teorii cudu – *Die Grundlagen des Wunderbegriffes nach Thomas von*

*Aquin (Podstawy koncepcji cudów według Tomasza z Akwinu)*³. Chciałbym krótko przedstawić wyniki swojej kwerendy biograficznej F. von Tessen-Węsierskiego oraz lektury jego książki o teorii cudu.

I. Franciszek von Tessen-Węsierski

Franciszek von Tessen-Węsierski urodził się 22 grudnia 1869 roku w Kościerzynie na Pomorzu⁴. Pochodził ze starej rodziny kaszubskiej, osiadłej na Pomorzu Zachodnim (głównie w okolicach Słupska), ale także na Pomorzu Przednim oraz na Rugii. Tessen jest zmienioną wersją ich pierwotnego nazwiska Cieszycza (Cieszyna). Jedną z gałęzi Tessenów posiadała Węsiory koło Kartuz, stąd nazwisko Tessen-Węsierscy. Posługiwali się oni tzw. odmiennym herbem Tessen (nieco zmienionym w stosunku do wariantu podstawowego)⁵.

Ojciec Franciszka, Józef, studiował w Berlinie i tam zamieszkał, pracując jako sekretarz w (starej) Kancelarii Rzeczy (Reichskanzlei). Franciszek miał liczne rodzeństwo. Kształcił się w Berlinie, gdzie uzyskał maturę (23 marca 1890), po której wstąpił na wydział teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Licencjat uzyskał 1894 roku i w tym samym roku (25 lipca) przyjął święcenia kapłańskie z rąk księcia-biskupa wrocławskiego kard. Georga von Koppa. Wynika z tego, że von Tessen-Węsierski nie przeszedł zwykłej formacji kapłańskiej (seminaryjnej)

(Franz von Tessen-Węsierski, 1869–1947), profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, autor rozpraw z dziedziny filozofii i pedagogiki. Ten urodzony w Kościerzynie kapłan osiadł w 1934 roku jako emeryt w Szczecinie. Pozostał w naszym mieście także po ewakuacji Niemców w 1945 roku. Podjął współpracę z nowo powstałym Instytutem Bałtyckim. Jego grób znajduje się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, niedaleko Krzyża Katyńskiego”. J.M. Mazur, *Vivere et philosophari. Jan Konieczny (1946–2013). Pożegnanie przyjaciela*, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 16 (2015) 3–4 (151), s. 149.

² Np. F. von Tessen-Węsierski, *Der Autoritätsbegriff in den Hauptphasen seiner historischen Entwicklung*, Paderborn 1907.

³ F. von Tessen-Węsierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes nach Thomas von Aquin*, Paderborn 1899.

⁴ Funkcjonowało czasem jeszcze drugie imię Franciszka von Tessen-Węsierskiego i było to albo Ksawery (Franz-Xavier), które występuje w kilku schematyzmach i biogramach, albo Józef (Franz-Josef), które (być może omyłkowo) pojawia się przy recenzji książki von Tessen-Węsierskiego *Wesen und Bedeutung des Zweifels* (Breslau 1928) pióra Johanna Brinkmanna i upowszechniło się w wykazach internetowych, np. w Bibliotece portalu WorldCat: <http://www.worldcat.org/search?q=au=%22Tessen-Węsierski,%20Franz%20Joseph%20von%22> [wrzesień 2022].

⁵ Szereg informacji o rodzinie przynoszą wspomnienia Edmunda Węsierskiego, choć dotyczą wprost bocznej w stosunku do Franciszka von Tessen-Węsierskiego linii rodu, zob. E. Węsierski, *Historia ks. kan. Antoniego Węsierskiego oraz jego rodziny i spokrewnionych kuzynów*, „Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza. Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej” 18 (2020) 8 (622), s. 1–12.

lub przeszedł ją w bardzo ograniczonym zakresie. Rok później uzyskał habilitację (na podstawie napisanej po łacinie pracy na temat biskupów Szlezwiku – *De tribus episcopis Slesvicensium a sede condita primus*)⁶ i został tzw. docentem prywatnym (*Privatdozent*)⁷. Wykładał najpierw historię Kościoła i filozofię, a od 1897 roku także apologetykę. W 1899 roku został profesorem nadzwyczajnym apologetyki, natomiast w 1900 roku powierzono mu prowadzenie wykładów propedeutyki filozofii i teologii; 15 marca tego roku otrzymał doktorat z teologii za całokształt pracy naukowej.

W tym samym roku ks. von Tessen-Węsierski otrzymał propozycję objęcia katedry dogmatyki szczegółowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyraził chęć przeniesienia się do Krakowa, jednakże książę-biskup krakowski, kard. Jan Puzyna, który, jako ordynariusz miejsca, miał decydujący głos w sprawie obsady katedr na Wydziale Teologicznym UJ, stanowczo odmówił udzielenia Tessen-Węsierskiemu misji kanonicznej, motywując to niedostateczną znajomością przez kandydata języka polskiego. Katedra nie została obsadzona, bo Puzyna odrzucał kolejne propozycje wydziału, wydział zaś nie akceptował kandydata kardynała (księdza bez habilitacji i bez publikacji). Tymczasem rząd w Wied-

niu (przez Ministra Wyznań i Oświecenia) nalegał na szybkie obsadzenie wakujących katedr, motywując to koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu naukowo-dydaktycznego wydziału. W 1907 roku wydział ponownie zaproponował na katedrę dogmatyki von Tessen-Węsierskiego, który zobowiązał się do szybkiego nauczenia się języka polskiego, aby móc kierować pracami studentów. I tym razem kard. Puzyna kandydaturę odrzucił z tym samym uzasadnieniem. Profesorowie wydziału zwrócili się do Senatu UJ o poparcie kandydatury wrocławskiego teologa, podkreślając, że wykłady odbywają się po łacinie, a on sam na tyle zna język polski, „że może z łatwością porozumiewać się ze słuchaczami”⁸. Senat przyjął w całej rozciągłości stanowisko wydziału i poparł kandydaturę von Tessen-Węsierskiego, podkreślając wysoką pozycję naukową kandydata i wyrażając troskę o poziom naukowy wydziału teologii, któremu grozi niebezpieczeństwo łatwego znizowania się do poziomu „szkoły diecezjalnej”. Konflikt rozgorzał z całą mocą, a skłóceni Polacy – jak to często ma miejsce – wzajemnie oskarżali się przed obcymi: austriackim rządem i watykańską kongregacją. Ta ostatnia zaproponowała, aby wydział zgodził się na kandydata Puzyny na jedną z wakujących katedr, natomiast na drugą, aby kardy-

⁶ Była to ostatnia habilitacja na Wydziale Teologii Uniwersytetu Wrocławskiego w XIX w. Zob. M. Pater, *Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918*, Wrocław 1997, s. 150.

⁷ Docent prywatny to doktor habilitowany, któremu rada wydziału przyznała prawo wykładania na danym wydziale, ale bez etatu i pensji uniwersyteckiej (mógł mieć dochody, pochodzące z opłat studentów, którzy zapisywali się na jego zajęcia). Docent prywatny mógł być awansowany na stanowisko docenta etatowego, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego.

⁸ S. Piech, *Biskupi krakowscy a obsada katedr Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1880–1939)*, „Folia Historica Cracoviensia” (1994) 2, s. 109.

nał wskazał jednego z dwóch kandydatów wydziału. Książe-biskup przystał na pierwszą część propozycji, natomiast zdecydowanie odrzucił drugą, dodając, że ks. Tessen-Węsierski nie ma odpowiedniej znajomości języka i kultury polskiej, a tymczasem teologia duszpasterska powinna być wykładana w języku ojczystym, co wymaga koniecznej znajomości nie tylko języka, ale i życia oraz obyczajów społeczeństwa polskiego. Kardynał odrzucił także drugiego kandydata wskazując na jego konfliktowy charakter⁹. Spór rozwiązał dopiero papież Pius X w 1908 roku mianując arcybiskupa lwowskiego obrządku łacińskiego, Józefa Bilczewskiego, swoim legatem do spraw obsadzania katedr na Wydziale Teologicznym UJ. Bilczewski pomi-

nał, za radą watykańskiej Kongregacji Studiów, zarówno kandydatów wydziału, jak i kurii krakowskiej i wybrał całym nowymi osobami¹⁰. W ten sposób kandydatura von Tessen-Węsierskiego na katedrę w Krakowie upadła definitywnie. Można tylko dodać, że znalazł się wrocławski teolog w doborowym towarzystwie odrzuconych przez kard. Puzyrę naukowców: Franciszka Gabryła, późniejszego rektora UJ, wybitnego neotomisty, oraz Józefa Teodorowicza, późniejszego arcybiskupa lwowskiego obrządku ormiańskiego, wybitnego homilety¹¹.

Von Tessen-Węsierski pozostał więc na wydziale teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego jako profesor nadzwyczajny, wykładowca apologetyki i pro-

⁹ Tamże, s. 110-11.

¹⁰ J. Kuś, *Rola abpa J. Bilczewskiego w rozwiązywaniu niektórych spraw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na początku XX stulecia*, „Studia Lubaczoviensia” (1984) 2, s. 101-112.

¹¹ Cała ta historia nie stawia w zbyt korzystnym świetle biskupa krakowskiego kard. Jana Puzyrę, przyczyniając się do utrwalania jego „czarnej legendy”. Wiadomo, że Puzyra „miał talent” do „zjednywania” sobie wrogów. Najbardziej znany jest krakowski kardynał z zastosowania ostatniej w dziejach Kościoła katolickiego ekskluzywy, czyli sprzeciwu władcy świeckiego wobec konkretnego kandydata na papieża podczas obrad konklawe. Puzyra w imieniu cesarza Franciszka Józefa nie dopuścił do wyboru kard. Mariano Rampolli w 1903 r. Papieżem w wyniku tego został kard. Giuseppe Sarto, czyli św. Pius X. Wprawdzie wydał on zakaz korzystania z ekskluzywy w przyszłych konklawe, ale po rozmowie z Puzyrą całkowicie odsunął kard. Rampollę od wpływów w Stolicy Apostolskiej. Oskarżano Puzyrę, który nie miał zwyczaju komentowania krytyk pod swoim adresem, o służalczość wobec cesarza, jednak tym razem uczynił wyjątek i stwierdził, że „to nie Austria się mną posłużyła, lecz ja Austrią”. Chodziło o to, że Rampolla był wielkim miłośnikiem prawosławnej Rosji, a caratu w szczególności. Już jako sekretarz stanu Leona XIII zwalczał polskie pielgrzymki w Rzymie. Pragnął zbliżenia z imperium carów za cenę poświęcenia Polaków, a przede wszystkim okrutnie prześladowanych przez Rosję unitów z Podlasia. Do tego Puzyra, jako polski patriota z krwi i kości, nie mógł i nie chciał dopuścić. (Świetnie opisał historię Jana Puzyry Piotr Bożejewicz w artykule: *Wyrodny syn Kościoła. Jan Puzyra jako biskup Krakowa został czarnym charakterem epoki zarówno dla wiernych, jak i wrogów Kościoła katolickiego. Czy słusznie?* zob. <https://www.rp.pl/historia/art9089651-wyrodny-syn-kosciola> [wrzesień 2022]). Można powiedzieć tak: koniec XIX w. to radykalny wzrost tendencji narodowych tak w Polsce, która znajdowała się pod zaborami, jak i w Niemczech, które właśnie zostały zjednoczone „krwią i żelazem” przez Prusy Bismarcka (1870). Te tendencje – dla nas narodowowyzwoleńcze – dla Niemców – państwowotwórcze – objęły też przedstawicieli hierarchii kościelnej i jak się wydaje postawa kard. Puzyry czy kard. Koppa wpisuje się w te tendencje. Pomiędzy nimi znalazł się Polak i Niemiec zarazem – Franciszek von Tessen-Węsierski.

pedeutyki filozofii. Kłopoty zaczęły się w 1933 roku po dojściu do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera. Von Tessen-Węsierski został z wydziału usunięty za brak „czystości rasowej”. Zgodnie bowiem z nowymi wymaganiami pracownicy i studenci uniwersytetu musieli przedstawić tzw. *Ahnennachweis*, czyli świadectwo pochodzenia liczone do czwartego pokolenia wstecz. Jak żartobliwie napisała Teresa Kulak, „Tessen-Węsierskiego kompromitował polsko-brzmiały drugi człon jego nazwiska”¹². Po pewnym czasie, wobec braku kadr, na krótko przywrócono go do zajęć, jednakże po rozpoczęciu wojny zarówno Wydział Teologii Katolickiej, jak i cały uniwersytet chylił się ku upadkowi z powodu mobilizacji młodzieży do wojska. Szaleńcza decyzja Niemców o obronie Wrocławia „aż do ostatka” i uczynienie z miasta twierdzy dopełniły reszty. Wraz z klęską *Festung Breslau* w maju 1945 roku zakończyły się dzieje Wydziału Teologii Katolickiej na Uniwersytecie Wrocławskim¹³.

Franciszek von Tessen-Węsierski, już jako emeryt, jeszcze w 1934 roku przeniósł się do Dziwnowa (na wyspie Wolin), a rok później zamieszkał w Szczecinie

u swojej siostry Marii Brodzkiej (lub Grodzkiej)¹⁴. Niewykluczone, że w Szczecinie mieszkał także brat Franciszka, Stanisław, który był dominikaninem i nosił w zakonie imię Kazimierz. Nic nie wiadomo o życiu Tessen-Węsierskiego podczas wojny, natomiast odnotowano, że po przejęciu miasta przez Polskę był pierwszym księdzem polskiego pochodzenia pozostającym w Szczecinie. Wiadomo, że udzielał się duszpastersko w kościele św. Jana Chrzciciela. Prawdopodobnie w jakiś sposób związał się w tym czasie z polską administracją apostolską z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ponieważ figuruje na liście zmarłych kapłanów późniejszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej¹⁵. Nawiązał także kontakt z Instytutem Bałtyckim, stowarzyszeniem (powstałym w 1925 r. w Toruniu), zajmującym się dokumentowaniem polskości na Pomorzu, a także badaniem i popularyzacją dziejów regionu bałtyckiego. W tym czasie już chorował. Bogdan Twardochleb podaje, że o pomoc u władz miejskich i przyznanie Tessen-Węsierskiemu emerytury zabiegał ówczesny Delegat Rządu dla Spraw Wybrzeża Eugeniusz Kwiatkowski (przedwojenny minister przemysłu

¹² T. Kulak, *Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1918–1945*, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 10 (2002) 1, s. 35.

¹³ Tamże, s. 38.

¹⁴ Powyższe ustalenia nie są pewne. Kilku autorów podaje, że von Tessen-Węsierski przeszedł na emeryturę już w 1932 r., a więc przed dojściem hitlerowców do władzy w Niemczech (np. Mieczysław Pater w cytowanej *Historii Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918*; przesuwają on ponadto rok śmierci Tessen-Węsierskiego na 1945). Jednakże przeczą temu, oparte na aktach Uniwersytetu Wrocławskiego, ustalenia Teresy Kulak w cytowanym artykule (zresztą miałby wtedy zaledwie 63 lata). Kolejne miejsca i adresy zamieszkania wrocławskiego teologa ustalił na podstawie schematyzmów diecezji berlińskiej i wrocławskiej ks. Robert R. Kufel w cytowanym *Słowniku biograficznym księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945–1956*.

¹⁵ B. Twardochleb, *Kapłan najtrudniejszych czasów. Kto pamięta ks. prof. Franciszka Tessen-Węsierskiego?* „Kurier Szczeciński” z 3 października 2008 r, s. 10.

i handlu, minister skarbu i wicepremier). Nie wiemy, czy zabiegi te przyniosły jakiś skutek. Franciszek von Tessen-Węsierski zmarł 7 stycznia 1947 roku, kilkanaście dni po swoich 77. urodzinach. Pochowany został na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie w kwaterze 2b, nieopodal Krzyża Katyńskiego, co ma również swoje wymowne znaczenie, gdyż jeden z kuzynów Franciszka, Brunon Węsierski, został zamordowany w Starobielsku.

Życiorys niezwykły, ale jakże typowy dla osób z tzw. pogranicza. Odrzucony w Krakowie, bo za mało był Polakiem, wyrzucony z Wrocławia, bo za mało był Niemcem, po 38 latach pracy na uniwersytecie umierał bez środków do życia, choć cały czas był zarazem księdzem ka-

tolickim, prawdopodobnie w miarę możliwości aktywnym duszpastersko (zwykle mieszkał przy parafiach) i zawsze lojalnym wobec przełożonych¹⁶.

Przedstawiona biografia Franciszka von Tessen-Węsierskiego wskazuje właściwie na podstawowe ramy jego życia i wydarzenia, które się w jakiś sposób z nim wiązały lub w których uczestniczył. Najważniejszych rzeczy, jak na życiorys naukowca przystało, nie udało się ustalić, mianowicie przebiegu studiów, profesorów, u których się uczył, bliższej tematyki prac dyplomowych (poza rozprawą habilitacyjną o biskupach Szlezewiku), następnie zagadnień podejmowanych na zajęciach, prowadzonych prac studenckich, uczniów i ewentualnych kontynuatorów¹⁷. Można tylko w przy-

¹⁶ Świadczyć o tym może przytoczona przez Jana Kustosa wypowiedź von Tessen-Węsierskiego pochodząca prawdopodobnie z czasu I wojny światowej, bo wtedy Kustos studiował we Wrocławiu, krytyczna wobec ówczesnej działalności Wojciecha Korfantego (może trochę przerysowana, bo Kustos był radykalnym przeciwnikiem Korfantego). Niejako przy okazji Kustos dodaje, że Tessen-Węsierski uważał się za Polaka i z tego tytułu spotykały go na uniwersytecie różne nieprzyjemności. Jako przykład podaje „machinacje” niejakiego Johanna Nickela, który był profesorem na uniwersytecie we Wrocławiu (obwohl er wegen seiner Ueberzeugung sehr viel (weil er poln. Gesinnung war) gelitten hat, dank der Machinationen [...] des Universitätsprofessors Dr. Johannes Nickel). Zob. J. Kustos, *Zehn Jahre Kampf*, „Oberschlesiens Echo” 12 (1932) 1. Wiadomo, że Korfantego zwalczał wszelkimi sposobami książę-biskup wrocławski, kard. Georg von Kopp, radykalny polakożerca, ordynariusz von Tessen-Węsierskiego (zob. M. Orzechowski, *Wojciech Korfanty. Biografia polityczna*, Wrocław 1975, s. 57). Słowa wrocławskiego teologa można więc potraktować jako wyraz lojalności wobec przełożonego kościelnego, choć nie ma żadnych poszlak, aby utrzymywał on jakieś bliższe relacje z dworem książęco-biskupim lub kurią wrocławską. Szersze tło tych wydarzeń ukazuje J. Grudniewski, *Biskup wrocławski Georg Kopp a kwestia polska na Górnym Śląsku w opinii polskojęzycznej prasy górnośląskiej*, „Wieki Stare i Nowe” 4 (2012) 9, s. 81-113. Nawiasem mówiąc, warto zauważyć, że nie miał Tessen-Węsierski komfortowej sytuacji ze swoimi polskimi korzeniami w kościelnym Wrocławiu, zarządzanym najpierw przez kard. von Koppa (1887-1914), który nazywany był *Staatsbischof* („biskup państwowy”), ponieważ lojalność wobec Bismarcka przekładał nad lojalność wobec Rzymu, a po nim przez kard. Adolfa Bertrama, zdeklarowanego zwolennika Hitlera, który w 1934 r. zakazał polskim studentom teologii, będącym obywatelami niemieckimi, przynależności do polskich (legalnych) organizacji w Niemczech (zob. A. Zawisza, *Studenci Polacy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1918-1939*, Wrocław 1972, s. 202-203).

¹⁷ Pewne światło na te sprawy rzucić może zbadanie teczek personalnej von Tessen-Węsierskiego, która znajduje się w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego pod syg. S 220 [teczki osobowe pracowników], poz. 510 (oprócz teczek personalnej w Archiwum znajdują się też fotografie związane

blizieniu zorientować się w badaniach naukowych, jakie prowadził, bo te dokumentują publikacje. Najważniejsze z nich, oprócz omawianej książki o tomistycznej teorii cudu, to przekrojowe,

historyczne studium o władzy i autorytecie, rozprawa o wątpliwościach, szczególnie w odniesieniu do spraw religijnych; pisał ponadto prace historyczne i hagiograficzne.

2. Tomistyczna teoria cudu

Swoją teorię cudu ks. Franciszek von Tessen-Węsierski formułuje w ramach apologetyki, która jest wprawdzie dyscypliną teologiczną, jednakże ze względu na swój cel – obrona religii – korzysta szeroko z argumentacji filozoficznej, starając się wykazać racjonalność religii i faktów z nią związanych. Do grupy takich faktów należą wszelkie zjawiska nadprzyrodzone, a wśród nich cuda. Z tego względu – jak podkreśla – wymagania wobec apologetycznej teorii cudu są większe niż gdyby się badało zjawisko cudu w czystej teologii. W apologetyce bowiem musimy wykazać, że to, co nazywany cudem, nie jest wewnętrznie sprzeczne oraz że jest możliwość jego racjonalnego wyjaśnienia. Drogą do owego wyjaśnienia jest staranne zbudowanie definicji cudu¹⁸.

Rozważania na temat teorii cudu i tego, co cudowne, wrocławski teolog rozpoczyna od poznawczej i podmiotowej analizy cudu, co nazywa psychologią cudu. O cudzie bowiem mówimy wtedy, gdy coś, jakies wydarzenie lub zjawisko, zrobi wrażenie na obserwatorze. Źródłem tego wrażenia jest porównanie

owego zjawiska z faktami niecudownymi. Powoduje to w konsekwencji chęć ustalenia przyczyn cudowności.

W tym miejscu von Tessen-Węsierski kieruje się do tekstów św. Tomasza, który zjawisko cudowności wiąże ze zdziwieniem (*admiratio*). Wrocławski teolog ponadto uważa, że należy zbadać inne terminy, które w tekstach Akwinaty odnoszą się do cudów i tego, co cudowne, oraz ustalić składniki (*Teilberggriffe*) Tomaszowej koncepcji cudu. Jej punktem wyjścia jest etymologia, którą Akwinata przyjmował, że mianowicie pojęcie cudu (*miraculum*) pochodzi od zdziwienia (*nomen miraculi ad admiratione summitur*)¹⁹. Tomasz używa jeszcze szeregu innych słów: *miraculosum*, *admirabile*, *mirabile*, *mirum*, ale są albo traktowane w jego tekstach synonimiczne, albo ich znaczenie wiąże się ściśle z pojęciami zdziwienia i cudu. Tessen-Węsierski zauważa, że terminów tych nie da się w prosty sposób przełożyć na niemiecki²⁰ (podobnie możemy powiedzieć w odniesieniu do języka polskiego). Uważa jednak, że wszystkie one wyrażają pewną nowość dla podmiotu poznającego, wywierają na nie-

z Tessen-Węsierskim).

¹⁸ F. von Tessen-Wesierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, s. 5.

¹⁹ Thoma de Aquino, *Summa Theologiae*, Editiones Paulinae, Roma 1962, I, q. 105, a. 7 co.

²⁰ F. von Tessen-Wesierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, s. 7. W artykule słowo *admiratio* tłumaczyć będziemy jako zdziwienie, natomiast *miraculum* jako cud.

go wpływ, po prostu go zaskakują. Źródłem tego zaskoczenia jest fakt, że obserwujemy zjawisko, którego przyczyny są dla nas nieznanne. Dzieje się to w sytuacji, gdy znamy uwarunkowania (przyczyny) oraz okoliczności i spodziewamy się skutków, które te uwarunkowania i okoliczności powinny sprowadzić. Tymczasem dzieje się coś innego. Musiała wystąpić nieznaną przyczyną (*causa occulta*), która zmieniła ten naturalny i zazwyczaj występujący skutek. I to wywołuje zdziwienie: „ogólne prawa doświadczenia podajemy w wątpliwość, gdy uświadomimy sobie, że mamy do czynienia z działaniem jakichś nieobcych nam przyczyn, a mimo to jesteśmy zmuszeni uznać, że te pozornie znane nam przyczyny wywołują skutki, których nie spodziewamy się jako ich. Te skutki mogą być nawet diametralnie różne od tego, czego oczekiwaliśmy. W takim przypadku nasz rozum staje przed zagadką nie do rozwiązania: jesteśmy zdumieni, dziwimy się. Dziwimy się, bo po pierwsze, nie możemy w pierwszej chwili pojąć, jak to się stało, że miał miejsce ten konkretny skutek, ten konkretny efekt, podczas gdy spodziewaliśmy się czegoś zupełnie innego; po drugie, bo nie możemy zrozumieć, dlaczego nastąpił taki właśnie skutek, a nie ten,

którego się spodziewaliśmy”²¹. Oczywiście powodująca ten skutek przyczyna może być nieznaną tylko temu, który się dziwi, co może wynikać z jego nieświadomości sytuacji czy ogólnej niewiedzy. Co więcej, są rzeczy, których nikt aktualnie nie zna, ale które mogą być wyjaśnione w przyszłości, w miarę rozwoju nauk i narzędzi badawczych. Takie rzeczy nie stanowią cudów, choć są cudowne dla nas. Z cudem bowiem mamy do czynienia wtedy, gdy przyczyna cudownego zjawiska jest niemożliwa do poznania i tę niemożliwość ewidentnie dostrzegamy.

Trudno w tym miejscu nie zauważyć, że zdziwienie od wieków uważane jest za początek filozofii. Wprost o tym pisze Arystoteles w *Metafizyce*²², a sugeruje już Platon w *Timajosie*²³. Wynika z tego, że badanie zjawiska cudowności wiąże się wprost ze źródłem filozofowania i wobec tego filozofia jest dobrym polem badania zjawiska cudu i tego, co cudowne. Dlatego umieszczenie badań nad cudem w apologetyce, która jest głęboko związana z filozofią, a nawet w pewnym stopniu od niej uzależniona, wydaje się jak najbardziej właściwe. Będąc jednak dyscypliną teologiczną, znajduje właściwą perspektywę, wyjaśnienia zjawiska cudu, którą to

²¹ Diese ganz allgemeinen Erfahrungsgesetze werden jedoch sofort über den Haufen geworfen, sobald wir zwar glauben, bestimmte, uns nicht unbekannte Ursachen wirken zu sehen, aber trotzdem erkennen müssen, dass aus diesen anscheinend bekannten Ursachen Wirkungen entstehen, die wir sonst als Wirkungen dieser uns bekannten Ursachen nicht kennen, die vielleicht sogar den von uns erwarteten Wirkungen diametral entgegengesetzt sind. Unser Verstand steht in einem solchen Falle vor einem augenblicklich unlöslichen Rätsel: wir erstaunen, wir wundern uns. Und wir wundern uns, weil wir im Augenblick erstens nicht begreifen können, dass gerade dieser Erfolg, gerade diese Wirkung eingetreten ist, während wir eine ganz andere Wirkung erwarteten; zweitens, weil wir auch nicht erkennen können, warum gerade dieser Erfolg eingetreten ist und nicht jener, den wir erwartet hatten. Tamże, s. 20.

²² Arystoteles, *Metafizyka*, I, 2 (982 b), przeł. T. Żeleźnik, t. 1, Lublin 1996.

²³ Platon, *Timaios*, 47 A, przeł. W. Witwicki, w: Platon, *Dialogi*, t. 2, Kęty 2005.

perspektywą jest Bóg i porządek nadprzyrodzony.

Franciszek von Tessen-Węsierski zwraca najpierw uwagę na podmiotowe reakcje na zdziwienie²⁴. Otóż Tomasz z Akwinu przewiduje, że reakcją człowieka na nieznaną może być w pewnych sytuacjach strach (*timor*), gdy zaskoczy nas wielkie, niespodziewane, a grożące nam realnie zło²⁵. Uważa to jednak za sytuację wyjątkową, gdyż naturalną – jego zdaniem – reakcją jest chęć poznania przyczyny zaskakującego nas faktu, pragnienie wyjaśnienia go przez poznanie jego przyczyn (natürlicher Wissenstrieb – „naturalny instynkt wiedzy”). To zaś rodzi w nas radość jako nieodzowny element poznawania, związany z nadzieją poznania i zrozumienia zadziwiających nas faktów²⁶. *Causa occulta* jawi nam się jako *bonum futurum* (przyszłe dobro) nawet wtedy, gdy jest powszechnie znana, tylko zdziwiony tego nie zna.

Epistemologiczny i psychologiczny aspekt cudu odnosi nas do metafizyki (ontologii) cudu, ponieważ ostatecznie sprowadza się do poszukiwania (*inquisitio*) przyczyn zaskakującego nas faktu. Tutaj jednak musimy skorzystać z objawienia

Bożego, ponieważ tylko w jego świetle jesteśmy w stanie wyjaśnić to, co przekracza naszą naturę. Pewnego bowiem przygotowania teologicznego wymaga przejście z kryterium negatywnego: skutek nie mógł powstać z naturalnej przyczyny, do stwierdzenia, że ten skutek ma źródło nadprzyrodzone²⁷.

Franciszek von Tessen-Węsierski uważa, że właściwą perspektywą tego, co nadnaturalne czy nadprzyrodzone (*Übernatürlich / supernaturale*), jest to, co naturalne (*natürlich / naturale*). Dlatego pokazna partia książki poświęcona jest analizie natury i tego, co naturalne w tekstach św. Tomasza. Wiadomo, że nie jest to sprawa łatwa, gdyż – jak słusznie napisał jeden ze współczesnych filozofów przyrody – „przyroda i natura, to nazwy notorycznie niejednoznaczne, których sposób rozumienia jest określany kontekstowo²⁸. Wrocławski teolog wychodzi z tych trudności obronna ręką, korzystając z pewnego „upraszczającego” ujęcia Akwinaty, które polega na utożsamieniu natury z istotą bytu, ujętą jako podmiot działania²⁹ (*Nomen naturae videtur significare essentiam rei, secundum*

²⁴ F. von Tessen-Węsierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, s. 9-10.

²⁵ Akwinata wymienia *admiratio* jako jedną z postaci bojaźni lub strachu (*timor*) za Janem z Damaszku. Zob. *Summa Theologiae* I-II, 41, a. 4 co.

²⁶ *Summa Theologiae* I-II, 32, a. 8 co.

²⁷ Tessen-Węsierski pisze, że przyczyną cudu jest wyłącznie Bóg, a ponieważ celem cudu jest poznanie Boga, to Bóg także udziela człowiekowi możliwości poznania, że ma do czynienia z cudem. F. von Tessen-Węsierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, s. 31-32.

²⁸ Z. Hajduk, *Przyroda, natura*, w: *Encyklopedia filozofii przyrody*, red. Z. E. Roskał, Lublin 2016, s. 289. Szerzej o tym pisze A. Andrzejuk, *Problem pojęcia natury w pismach Tomasza z Akwinu*, „Rocznik Tomistyczny” 7 (2018), s. 193-208.

²⁹ F. von Tessen-Węsierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, s. 54. Autor szeroko przedstawia, wychodzące od ustaleń Arystotelesa, Tomaszowe wyjaśnienia pojęcia natury i tego, co naturalne. Stagiryta bowiem wywodzi pojęcie naturalności od rodzenia, pokazując jak z biegiem czasu pojęcie natury stawało się coraz bardziej ogólne i ostatecznie zaczęło oznaczać samą zasadę rodzenia.

*quod habet ordinem ad propriam operationem rei*³⁰). Z tego punktu widzenia von Tessen-Węsierski wyróżnia, za św. Tomaszem, naturę rodzajową, gatunkową i indywidualną³¹. A naturalne staje się to, co da się wywieść z tak pojętej natury (*effectus naturae semper est naturalis*). Natomiast – jak już wspomniano – pojęcie nadprzyrodzoności powstaje w opozycji do tego, co naturalne. Von Tessen-Węsierski przypomina, że Tomasz z Akwinu uważa, iż w wydarzeniach cudownych (*in operibus miraculosis*) mamy do czynienia z trzema rzeczami: 1) interwencją Boga, 2) przekroczeniem naturalnego porządku rzeczy oraz 3) pojawieniem się skutku innego niż zazwyczaj³².

Zarówno to, co naturalne, jak i to, co nadprzyrodzone, skupiają się, jak w soczewce, w Bogu, który jest pryncypium zarówno tego, co naturalne, jako Stwórca bytów, jak i tego, co nadnaturalne, gdy swoją mocą (Kraft) przekracza porządek wyznaczony przez akt stworzenia. Ukazując ten problem, von Tessen-Węsierski zarazem wprowadza linię demarkacyjną pomiędzy naturą i nadprzyrodzonością. Otóż naturalne jest według niego to, co wynika z Bożego aktu stworzenia i stanowi pewien porządek istnienia i funkcjonowania bytów stworzonych. Nadprzyrodzone zaś jest to, co także pochodzi od Boga, ale przekracza ten naturalny porządek rze-

czy stworzonych³³. W ten sposób w obrębie nadprzyrodzoności znajdują się zarówno łaska, jak i nadprzyrodzona miłość Boga, a przede wszystkim sakramenty.

Chcąc przeprowadzić jakąś kategoryzację zjawisk nadprzyrodzonych, musimy skorzystać z objawienia Bożego i komentującej je teologii. Przede wszystkim więc największą rzeczą nadnaturalną, największym „cudem”, jest przyjęcie natury ludzkiej do jedności osoby Boskiej w Jezusie Chrystusie, nazywane unią hipostatyczną. Kolejną wielką „rzeczą nadprzyrodzoną” (der supranaturale Ding) jest powołanie człowieka do poznania istoty Bożej i w ogóle do wspólnoty z Bogiem. Służy temu łaska i wszystko, co się z nią wiąże (np. sakramenty), i to stanowi kolejną „rzecz nadprzyrodzoną”. Wreszcie faktem nadprzyrodzonym jest jednostkowe, konkretne nadprzyrodzone działanie Boga (meritorischer Akt) w jakiejś jednostkowej sprawie. W tym mieszczą się interesujące nas szczególnie cuda, ale także objawienia prywatne³⁴.

Widzimy więc, że tytułowy cud znajduje się na samym marginesie tego, co powoduje Bóg w porządku nadprzyrodzonym. Jednakże to właśnie cud, szczególnie dzięki swemu materialnemu charakterowi, zaskakuje i zadziwia człowieka, kierując jego uwagę na swoją nadnaturalną przyczynę. Słuszny więc

³⁰ Thoma de Aquino, *De ente et essentia* 2, 16.

³¹ F. von Tessen-Węsierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, s. 55-56, 66.

³² *Summa Theologiae* I-II, 113, a. 10, co. Czasem ten skutek jest podobny do naturalnego, np. wyzdrowienie, ale jest niemożliwy w danym stanie rzeczy lub dokonujący się w zadziwiający sposób, np. natychmiast.

³³ F. von Tessen-Węsierski, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes*, s. 123.

³⁴ Tamże, s. 137-138.

wyduje się pogląd, głoszony niekiedy przez teologów, że cuda i objawienia kierowane są przez Boga bardziej do niewierzących niż wierzących, gdyż poziom zaufania Bogu tych drugich eliminuje potrzebę ciągłego „udowadniania” im przez Boga swojego istnienia i swojej obecności w świecie.

Wszystkie wymienione wyżej rzeczy nadprzyrodzone przekraczają naturę stworzoną, ale są wspólnaturalne z Bogiem, ponieważ są zgodne z Jego naturą. Dlatego porządek nadnaturalny ma swe źródło w naturze, gdyż autorem obydwu jest Bóg. Von Tessen-Węsierski pisze nawet, że natura stanowi tworzywo nadprzyrodzone (das Material für das Supranaturale)³⁵. Dlatego też porządek nadprzyrodzony nie może być sprzeczny z szeroko pojętym porządkiem naturalnym, choć go przewyższa. Istotą bowiem nadprzyrodzonego działania Boga jest to, że przekracza On naturę rzeczy i „wywołuje skutki w naturze stworzonej bez udziału tej natury”³⁶. Ta natura bowiem jest niejako w działaniu nadprzyrodzonym wyłączona. Jednakże źródłem jednego i drugiego działania jest Bóg i w Bogu swoiście schodzi się to, co naturalne, i to, co nadprzyrodzone. Dlatego von Tessen-Węsierski nie zawahał się napisać, że „porządek nadprzyrodzony ma swój fundament w porządku na-

turalnym. Albowiem twórcą obu jest Bóg, który jest zarówno ich zasadą, jak i celem. Porządek naturalny jest warunkiem wstępnym porządku nadprzyrodzonego, tak że ten ostatni nie może być w sprzeczności z pierwszym. Zachodzi harmonijny związek między nimi, ponieważ cele naturalne, do których dąży porządek naturalny, służą porządkowi nadprzyrodzonemu jako środki do osiągnięcia nadprzyrodzonego celu”³⁷.

W tym kontekście wyjątkowo jawią się sakramenty, bo w nich coś nadprzyrodzonego, czyli łaska Boża, jest zapośredniczona przez rzeczy naturalne. Rzeczy te stanowią *causae efficiens instrumentales* (przyczyny sprawcze narzędne)³⁸. Przez sakramenty Bóg udoskonala człowieka, udzielając mu sił, które umożliwiają człowiekowi działanie przekraczające naturę (supranaturales Wirken): „Jeśli więc Bóg w swojej ponadnaturalnej działalności pozwala naturze stworzonej istnieć jako takiej, nie zabraniając jej czysto stworzonej aktywności, to z drugiej strony podnosi jednocześnie tę samą naturę stworzoną na wyższy, ponadnaturalny poziom. Tak udoskonolona, stworzona natura odzwierciedla wtedy o wiele wyraźniej i czystiej moc Boga, jego wszechmoc w naturze, a więc ponadnaturalna działalność Boga staje

³⁵ Tamże, s. 129.

³⁶ Gott wirkt *supranaturaliter*, indem er innerhalb der geschöpflichen Natur Effekte ohne den Dienst derselben Natur hervorbringt, tamże, s. 125.

³⁷ Ihre Grundlage hat aber die übernatürliche Ordnung in der natürlichen. Denn der Urheber beider ist Gott, der ebenso ihr Princip, wie auch ihr Ziel ist. Die natürliche Ordnung ist die Voraussetzung der übernatürlichen Ordnung, so dass letztere nicht im Widerspruch zur ersteren stehen kann; vielmehr existiert zwischen beiden ein harmonisches Verhältnis, weil die natürlichen Zwecke, welche die natürliche Ordnung erstrebt, in der übernatürlichen Ordnung als Mittel zur Erreichung des übernatürlichen Zieles dienen, tamże, s. 140.

³⁸ Tamże, s. 126.

się o wiele czystszy przejawem jego samego w naturze”³⁹.

Widzimy więc, że dla wrocławskiego teologa źródłem zarówno tego, co naturalne, jak i tego, co nadnaturalne, jest Bóg. Różnica zaś pochodzi z charakteru Jego działań. Bóg działa „zwyczajnie”, np. jako opatrność, gdy pozwala stworzeniom działać zgodnie z ich naturami, np. prawami przyrody. Działanie nadnaturalne stanowi bezpośrednią ingerencję Boga w naturę. Dzieje się to zawsze z inicjatywy Boga i polega na przekazaniu stworzeniu własnej mocy w celu dokonania tego, do czego naturalna moc stworzenia jest niewystarczająca. Oznacza to, że Bóg w tym wypadku przekracza granice, które sam wyznaczył. Tessen-Węsierski nazywa to nawet „przełamaniem granic” (*Durchbrechung der Grenzen*), które zawsze dokonuje się *supra vires naturae* i powoduje, że stworzenia stają się niejako narzędziami w ręku Boga. Dotyczy to w szczególności stworzeń rozumnych, które Bóg wyposażył w swoistą zdolność do przyjmowania

mocy Boga, nazywaną *potentia obedientialis*. Dzięki niej stworzenia rozumne uzyskują moc – *virtus* (o charakterze przypadłościowym), która je udoskonala i staje się w nich przyczyną formalną tego, co nadprzyrodzone (bo przyczyną sprawczą – *causa efficiens* – jest wyłącznie Bóg).

Celem ostatecznym wszelkich działań Boga jest Jego chwała, natomiast cele szczegółowe są różne dla różnych bytów. Nadprzyrodzona działalność Boga dotyczy tylko stworzeń rozumnych, co wynika z objawienia Bożego, ale można to uzasadnić także duchowością Boga, dla którego „pokrewne” są inne byty duchowe. Celem faktycznym (*eigentliche*) działań nadnaturalnych w odniesieniu do tych stworzeń jest lepsze, czystsze i wyraźniejsze poznanie (zrozumienie) przez nie Boga (*bessere, reinere und klarere Erkenntnis Gottes*)⁴⁰. Wiąże się to z faktem, że ostateczny cel stworzenia rozumnego polega na pewnej sytuacji poznawczej, którą w objawieniu Bożym określa się jako „ogłądanie Boga twarzą w twarz”.

* * *

W literaturze na temat apologetycznej koncepcji cudu odróżnia się tzw. tradycyjną apologetykę, która miała być czy-
sto abstrakcyjna i zadowalać się jedynie

„uzasadnieniem typu teoretycznego” w przeciwieństwie do nowszej apologetyki, która „wprowadza do struktury cudu element znaku, przez który Bóg ob-

³⁹ Lässt also Gott die geschöpfliche Natur bei seinem supranaturalen Wirken als solche bestehen, ohne ihre rein geschöpfliche Thätigkeit zu prohibieren, so erhebt er doch andererseits dieselbe geschöpfliche Natur zugleich auf eine höhere, supranaturale Stufe. Auf diese Weise vervollkommet, spiegelt dann die geschöpfliche Natur viel klarer und reiner die Kraft Gottes, seine Allmacht in der Natur wider, und so wird das supranaturale Wirken Gottes eine viel reinere Manifestation seiner selbst in der Natur, tamże, s. 127.

⁴⁰ Tamże, s. 130-132.

jawia człowiekowi swą zbawczą wolę⁴¹. W tomistycznej koncepcji cudu Franciszka von Tessen-Węsierskiego są obydwie te elementy. Znajdujemy tam bowiem wyraźnie sformułowane kryteria naukowego rozpoznania cudu. Można więc wyodrębnić jego weryfikację faktograficzną, filozoficzną i teologiczną⁴². Jednakże wrocławski teolog analizę cudu rozpoczyna od jego podmiotowego aspektu, szeroko analizując psychologię cudu. Po starannej analizie natury i tego, co z niej wynika oraz co ją przekracza (nadprzyrodzoność) sprowadza

(słusznie) zarówno to, co naturalne jak i to, co nadprzyrodzone do Boga jako źródła jednego i drugiego aspektu rzeczywistości. To pozwala mu – w zgodzie z ujęciami Tomasza z Akwinu – umieścić cud we właściwej perspektywie historiozbawczej, nie umniejszając jego znaczenia jako znaku mocy Bożej i opatrności, ale i nie przeceniając jego znaczenia jako właśnie znaku (i tylko znaku) oraz podkreślając zasadnicze dla porządku nadprzyrodzonego fakty: wcielenie Syna Bożego⁴³, miłość i łaskę Bożą oraz sakramenty.

⁴¹ J. Kopeć, *Cud – w teologii*, w: *Encyklopedia katolicka*, t. 3, Lublin 1995, s. 654.

⁴² Zob. tamże, s. 655.

⁴³ Zmartwychwstanie Chrystusa – największy „cud” Jego działalności publicznej – zdaje się von Tessen-Węsierski traktować jako konsekwencję wcielenia Syna Bożego.

Bibliografia

1. Arystoteles, *Metafizyka*, przeł. T. Żeleźnik, t. 1-2, Lublin 1996.
2. Bożejewicz P., *Wyrodny syn Kościoła. Jan Puzyna jako biskup Krakowa został czarnym charakterem epoki zarówno dla wiernych, jak i wrogów Kościoła katolickiego. Czy słusznie?* <https://www.rp.pl/historia/art9089651-wyrodny-syn-kosciola> [wrzesień 2022]).
3. Grudniewski J., *Biskup wrocławski Georg Kopp a kwestia polska na Górnym Śląsku w opinii polskojęzycznej prasy górnośląskiej*, „*Wiek Stare i Nowe*” 4 (2012) 9, s. 81-113.
4. Kopeć J., *Cud – w teologii*, w: *Encyklopedia katolicka*, t. 3, Lublin 1995.
5. Kufel R.R., *Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945-1956*, t. IV (T-Ż), Zielona Góra 2019.
6. Kulak T., *Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1918-1945*, „*Wrocławski Przegląd Teologiczny*” 10 (2002) 1, s. 27-38.
7. Kustos J., *Zehn Jahre Kampf*, „*Oberschlesiens Echo*” 12 (1932) 1.
8. Kuś J., *Rola abpa J. Bilczewskiego w rozwiązywaniu niektórych spraw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na początku XX stulecia*, „*Studia Lubaczoviensia*” (1984) 2, s. 101-112.
9. Mazur J.M., *Vivere et philosophari. Jan Konieczny (1946-2013). Pożegnanie przyjaciela*, „*Bibliotekarz Zachodniopomorski*” 16 (2015) 3-4 (151), s. 147-164.
10. Orzechowski M., *Wojciech Korfanty. Biografia polityczna*, Wrocław 1975.
11. Pater M., *Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918*, Wrocław 1997.
12. Piech S., *Biskupi krakowscy a obsada katedr Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1880-1939)*, „*Folia Historica Cracoviensia*” (1994) 2, s. 103-117.
13. Platon, *Dialogi*, t. 1-2, Kęty 2005.
14. Tessen-Wesierski F. von, *Der Autoritätsbegriff in den Hauptphasen seiner historischen Entwicklung*, Paderborn 1907.
15. Tessen-Wesierski F. von, *Die Grundlagen des Wunderbegriffes nach Thomas von Aquin*, Paderborn 1899.
16. Tessen-Wesierski F. von, *Wesen und Bedeutung des Zweifels*, Breslau 1928.
17. Thoma de Aquino, *Summa Theologiae*, Editiones Paulinae, Roma 1962.
18. Thoma de Aquino, *De ente et essentia*, w: *Opera Omnia*, dostępne na: www.corpusthomicum.org [listopad 2022].
19. Twardochleb B., *Kapłan najtrudniejszych czasów. Kto pamięta ks. prof. Franciszka Tessen-Węsierskiego?* „*Kurier Szczeciński*” z 3 października 2008.
20. Węsierski E., *Historia ks. kan. Antoniego Węsierskiego oraz jego rodziny i spokrewnionych kuzynów*, „*Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza. Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej*” 18 (2020) 8 (622), s. 1-12.
21. Zawisza A., *Studenci Polacy na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1918-1939*, Wrocław 1972.

Francis von Tessen-Węsierski (1869- 1947) and His Thomistic Theory of Miracle

Keywords: Francis von Tessen-Węsierski, Thomas Aquinas, theory of miracle, philosophy, apologetics

Francis von Tessen-Węsierski was born on 22nd December in 1869. He came from the old noble Kashubian family who settled in the Eastern Pomerania (mainly in the area of Słupsk), in the Front Pomerania and in Ruggia. Francis' father, Joseph, studied in Berlin where he later took up. In Berlin Francis completed his Matura (23rd March 1890) and after that he studied at the Theological Faculty of the University of Wrocław. He finished his Bachelor's degree in 1894 and at the same year was ordained a priest. In the next year he earned a Habilitation and became a so called private docent (*Privatdozent*). Initially he taught the history of the Church and philosophy and also apologetics since 1897. In 1899 he was nominated an assistant professor of apologetics, next, in 1900 he was appointed a lecturer in propedeutics of philosophy and apologetics; on 15 March the same year he obtained a Doctorate for the entirety of the academic work. In the same year he was offered to take the chair of the Dogmatics at the Theological Faculty of the Jagiellonian University. However, the prince-bishop, cardinal Jan Puzyna denied a canonical mission to Tessen-Węsierski on the basis of the insufficient knowledge of the Polish language by the candidate. Thus von Tessen-Węsierski stayed at the Theological Faculty of the University of Wrocław as an assistant professor, a lec-

turer of apologetics and propedeutics of philosophy. In 1933 when Adolf Hitler gained the power in Germany von Tessen-Węsierski was dismissed from the faculty for the lack of his "racial purity". As a pensioner he lived in Szczecin. Nothing is known about his life during the war, nevertheless, it was noted that when the city was incorporated to Poland he was the first priest of Polish origin who stayed in Szczecin, and he died there on 7th January 1947.

Theory of miracle is formulated by Tessen-Węsierski within the frame of apologetics, which is a theological discipline, however with regard to its goal-defense of religion- it significantly relies on philosophical argumentation in the process of explaining rationality of religion and related facts. Path to explanation of the phenomenon of miracle is- as Tessen-Węsierski claims- a carefully prepared definition. He starts his work from the cognitive and subjective analysis of miracle, what he calls a psychology of miracle. We may speak of miracle when something, some event or phenomenon, makes an impression on an observer. Source of that impression is comparison of that phenomenon to non-miracle facts. In the consequence it arises the need for explaining the cause of miracles. Following St. Thomas Aquinas Tessen-Węsierski links the phenomenon of miracle with astonishment

(admiration). It - astonishment - takes place when we recognize the conditions (causes) and circumstances and we expect results which supposed to be derived from the given conditions and circumstances. But what happens is entirely different. It must have appeared the unknown cause (*causa oculta*), which influenced that usual natural process (result). Epistemological and psychological aspect of miracle leads us to metaphysics (ontology) of miracle, because finally it comes down to inquiry (*inquisitio*) on what caused the fact astonishing to us. In this point we need to turn to God's Revelation, for only in its light we are able to explain that what transcends our nature. Theological competency is hence needed to cross from the negative criterion: result could not have appeared if had been caused by the natural cause, to the statement that the result has its supernatural source. Tessen-Węsierski says that the proper perspective for that what is supernatural (*Übernatürlichen/ supernaturalen*), is that what is natural. He reminds that Thomas Aquinas claims that in case of miraculous phenomena we deal with four factors: 1) intervention of God, 2) trespassing the natural order of things and 3) the result that differs from hitherto. Thus the main issue becomes the problem of God who is the principle

of both: of that what is natural, as the Creator of beings, and of that what is supernatural when God exceeds with His power (*Kraft*) the order indicated by the act of creation. In solving this problem Tessen-Węsierski introduces a demarcation line between the nature and supernatural. Thus, according to him, natural is that what derives from the God's act of creation and that what is a certain order of existence and a mode of functioning of created beings. Supernatural is hence that what derives from God but exceeds the natural order of created things. Accordingly, the greatest supernatural thing takes place when human nature is adopted into the unity of the Divine Person in Jesus Christ, the unity called the hypostatic union. Further great "supernatural thing" (*der supernaturalen Dinge*) is vocation of man to cognize the Divine Essence and in general to community with God. What serves this purpose is grace and everything what accompanies (for example sacraments), and that is what constitutes further "supernatural thing". Finally, supernatural fact is present in concrete, individual activity of God in some individual case. The latter one includes miracles - the subject of our interest - and private revelations.